

Generation Z – Chance oder Challenge?

Neymeyer, Florian:

Ein Lehrauftrag für die Generation Z

In: Die Neue Hochschule, 2025-2, S. 18–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936220>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916196](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916196)

Ein Lehrauftrag für die Generation Z

Dieser Beitrag ist eine Reflexion einer Lehrerschaft mit der Generation Z.

Dr. Florian Neymeyer

Foto: privat

DR. FLORIAN NEYMEYER

Bereichsleiter HR,
IT & Organisation; Lehrbeauftragter
Hochschule Neu-Ulm (HNU)
Wileystraße 1
89231 Neu-Ulm
florian.neymeyer@hnu.de
www.hnu.de
ORCID 0009-0004-7408-6035

Die Freiheit der Lehre kann für Lehrbeauftragte herausfordernd sein: Sie sind angewiesen auf die eigene Erfahrung im Umgang mit jüngeren Menschen. Hilfreich für neue Lehrbeauftragte zeigt sich hier der Einsatz von Mentorinnen und Mentoren im Hochschulbetrieb. Dennoch benötigen Lehrbeauftragte wie alle Dozierenden ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstorganisationsfähigkeit insbesondere mit digitalen Werkzeugen. Eine zusätzliche Herausforderung kann das Einlassen auf die Anforderungen und Bedürfnisse einer jüngeren Generation sein.

Begegnung auf Augenhöhe

Studierende der Generation Z legen besonderen Wert auf Augenhöhe (Koç Aslan et al. 2023) und den souveränen und zugleich kritischen Umgang mit digitalen Werkzeugen (Crețu et al. 2020). Die Begegnung auf Augenhöhe kann durch den Abbau von Hierarchie und den Einsatz digitaler Werkzeuge erfolgen. Bewährt hat sich das online verfügbare Werkzeug „Mentimeter“

(www.mentimeter.com) für die Erstellung von Live-Umfragen. Zum Abbau von Hierarchie trägt das Duzen bei. Hierzu sollte das Einverständnis der Beteiligten eingeholt werden. In einer anonymen Umfrage zu Beginn der ersten Vorlesung („Ist Duzen okay?“, n=41) stimmten 75,6 Prozent dem Duzen zu („Ja“), 24,4 Prozent reagierten mit „Mir egal; mach halt“ und niemand wählte die Option „Nein“. Ungefähr zehn Studierenden enthielten sich bei der Abstimmung.

Ritualisierte Einstiegsfragen

Zur Aktivierung der Studierenden bewährt sich die Nutzung von Live-Umfragen. Zu Beginn jeder Vorlesung können Einstiegsfragen genutzt werden, um auf die aktuelle persönliche Situation der Studierenden einzugehen, ein kurzes Feedback zur letzten Vorlesung zu erhalten und zu den aktuellen Themen überzuleiten. Die Studierenden stimmen dabei via Smartphone, Tablet oder Laptop ab. Ein Beispiel hierzu in Abbildung 1. Anschließend bietet sich eine offene Frage an, zum Beispiel:

„Diese Fragen gehen mir durch den Kopf.“ Durch die Möglichkeit, sich anonym via Mentimeter zu melden, stellten die Studierenden hier nicht nur Fragen zu aktuellen Inhalten, sondern auch zu ihrer Lebenssituation und immer wieder zur Klausur am Ende der Vorlesung. An den Einstiegsfragen nahmen ungefähr zwei Drittel der anwesenden Studierenden teil. An den offenen Fragen beteiligte sich durchschnittlich jeder fünfte Studierende. Um die Teilnahme auch für zukünftige Umfragen hochzuhalten, ist das kurze Eingehen auf die

Abbildung 1: Beispielhafte Abfrage via Mentimeter vom 22.10.2024.

Fragen zentral. An dieses Ritual zu Beginn jeder Vorlesung kann ein Rückblick auf die Inhalte der letzten Stunde anknüpfen.

Beteiligung durch Live-Umfragen

Der Einbau von Übungsaufgaben zur Erarbeitung und Vertiefung der Lerninhalte im Rahmen der Vorlesung ist eine Standard-Lehrmethode. Die Beantwortung dieser Übungsaufgaben durch persönlichen Wortbeitrag kann für alle Beteiligten mühsam sein. Alternativ kann insbesondere bei der Generation Z der Einsatz digitaler Methoden die Beteiligung erhöhen. Tatsächlich senkt sich zum Beispiel durch den Einsatz von Live-Umfragen (z. B. Mentimeter) die Einstiegshürde zur Beantwortung, und die Bearbeitung von Übungsaufgaben kann so schneller erfolgen. Über den Verlauf des Semesters beteiligten sich rund 25 Prozent der Studierenden aktiv über Mentimeter, wobei die Übungsaufgaben meist in Kleingruppen bearbeitet wurden und nur jeweils eine Person aus jeder Kleingruppe antwortete.

Regelmäßiges Feedback

Zur persönlichen Reflexion des Lehrenden und weiteren Einbindung der Studierenden kann regelmäßiges Feedback unterstützen. In einer Live-Umfrage erzielt beispielsweise die Feedbackmethode „I like, I wish, I wonder“ (Neymeyer 2024) hohe Beteiligung und ermöglicht, inhaltliches Feedback zum Vorlesungsstil und zu verschiedenen Aspekten der Vorlesung zu erhalten. Zur Abfrage wählte ich anonymisierte offene Antworten via Mentimeter. Auf die Frage „I like ♥ – Das hat mir gefallen“ antworteten 34 Studierende; gelobt wurden schwerpunktmäßig die vielen Praxisbeispiele und Übungen sowie die gute Atmosphäre. An der Frage „I wish ★ – Das hätte ich mir gewünscht/wünsche ich mir“ nahmen 22 Studierende teil; Schwerpunkte hier waren neben witzigen Antworten („Ein Porsche – sonst alles super“) vor allem der Wunsch, das Skript regelmäßig aktualisiert mit den Lösungen zu den Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt sowie Hinweise zur Prüfung zu bekommen. Um diese Inhalte drehten sich auch die Beiträge zu „I wonder (?) – Das frage ich mich“ (12 Teilnehmende). Wichtig ist, insbesondere bei der Frage nach Feedback, auf die Antworten einzugehen und Anregungen umzusetzen, wie in diesem Fall das Skript regelmäßiger zu aktualisieren und die Vorstellungen zur Prüfung darzulegen.

Aufwand – Nutzen

Der Aufwand zur Erarbeitung der Vorlesungsinhalte sollte nicht unterschätzt werden. Häufig können Lehrende auf gute Vorlagen von erfahreneren Dozierenden oder gute Lehrbücher zurückgreifen. Jede weitere Veranstaltung erfordert weniger Vorbereitungszeit. Der nicht monetäre Nutzen liegt in der großen Wertschätzung der Studierenden für praxisnahe Vorlesung und in der persönlichen Weiterbildung durch Vertiefung des idealerweise persönlichen Interessensgebiets. Dies kann auch den beruflichen Alltag bereichern. Ein weiterer nicht monetärer Nutzen ist die Vernetzung mit Studierenden und der positive Aufmerksamkeitseffekt für den eigenen Arbeitgeber: Darüber hinaus erleichtert die Tätigkeit als Lehrbeauftragter die Akquise von Werkstudierenden, Praktikanten und Abschlussarbeiten, was gewinnbringend für beide Seiten ist.

Persönliches Fazit

„Die junge Generation verliert zunehmend den Respekt vor den Professoren“, lautet ein zusammenfassendes semifiktives Statement aus Gesprächen mit aktiven Lehrenden (vgl. Weiland 2022, S. 65 f. und S. 72). Dies kann ich nach der ersten Lehrerfahrung nicht bestätigen. Dieser Teil der Generation Z zeigte sich mir gegenüber aufgeschlossen und wertschätzend; geholfen hat hierbei aus meiner Sicht die Begegnung auf Augenhöhe und das aktive Einbinden mittels digitaler Werkzeuge.

Welche Gründe sprechen für einen Lehrauftrag?

1. Persönliche Weiterbildung in einem Interessensgebiet.
2. Vernetzung mit Studierenden (und potenzielle Gewinnung von Mitarbeitenden).
3. Sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum.
4. Wertschätzung durch die Studierenden.

Welche Voraussetzungen sollte ein erstmalig Lehrbeauftragter mitbringen?

1. Hohe intrinsische Motivation und Idealismus.
2. Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zur Augenhöhe mit der jüngeren Generation.
3. Hohe Selbstorganisationsfähigkeit, insbesondere mit digitalen Werkzeugen.
4. Kommunikationsstärke und Bereitschaft zur Methodenvielfalt der Lehre. ■

Crețu, I.; Grigore M.; Scripcariu, I.: Get Ready For Gen Z, Our Next Generation of Medical Students, *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 2020.

Koç Aslan, Salih; Özdemir, Dilek; Özel, Zübeyde: Generation Z Workplace Expectations: Nursing Students' Perspectives, *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 2023.

Neymeyer, Florian: Methodensammlung: I like I wish I wonder, siehe www.inflos.de/methodensammlung/interaktion_IIlikeIwishIwonder.html – Abruf am 24.02.2025.

Weiland, Achim: Karriereziel Hochschulprofessur. Wege zur Berufung und Anforderungen im Berufsalltag, Schäffer Poeschel 2022.